

НЕВРОЛОГИЧНИ УСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ЛИМФОМ НА БЪРКИТ – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

В. Цветкова¹, Д. Цилков², М. Димитрова¹

¹ Клиника по Нервни болести, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”

² МРТ лаборатория, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”

NEUROLOGICAL COMPLICATIONS IN BURKITT LYMPHOMA – CLINICAL CASE

V. Tsvetkova¹, D. Tsilkov², M. Dimitrova¹

¹ Department of Neurology – UMHATEM „N. I. Pirogov”

² MRI laboratory – UMHATEM „N. I. Pirogov”

ABSTRACT

Involvement of the nervous system by malignant diseases is often observed, especially in patients with lymphoproliferative processes. The appearance of neurological symptoms in a patient with an underlying neoplastic process requires the exclusion of metastases in the nervous system. Burkitt's lymphoma belongs to the group of non-Hodgkin's lymphomas. The risk of involvement of the nervous system is high, and in a number of cases preventive intrathecal chemotherapy is carried out in the early stages after diagnosis. Unfortunately, conducting such prophylaxis does not give results in all patients, and can also cause neurological complications. In the present publication, we present a case of a 29-year-old patient who was recently diagnosed with Burkitt's lymphoma. Upon admission, the patient complained of visual and speech disorders, which were of a short-term nature. From the examination, a lumbar vertebral syndrome was objectified, which progressed acutely in the next days to the development of lower flaccid paraparesis. In the context of the underlying disease and assuming the courses of radiotherapy and chemotherapy undergone, a definitive diagnosis required the exclusion of a number of conditions and multispecialty collaboration.

KEY WORDS: lymphoma, metastasis, neurotoxicity, paraparesis.

РЕЗЮМЕ

Ангажирането на нервната система от злокачествени заболявания се наблюдава често особено при пациентите с лимфопролиферативни процеси. Появата на неврологична симптоматика при пациент с подлежащ неопластичен процес налага изключване на метастази в нервната система. Лимфомът на Бъркит принадлежи към групата на неходжкиновите лимфоми, рискът от ангажиране на нервната система е висок и в редица случаи се провежда превантивна интратекална химиотерапия още в ранните етапи след поставянето на диагнозата. Провеждането на подобна профилактика за съжаление не дава резултат при всички пациенти, а също така създава предпоставки за развитие на неврологични усложнения. В настоящата публикация представяме клиничен случай на пациент на 29 години, който наскоро бива диагностициран с лимфом на Бъркит. При постъпването пациентът е с оплаквания от зрителни и говорни нарушения, които са с краткотраен характер. От прегледа се обективизира допълнително лумбален вертебрален синдром, който прогресира остро в следващите дни до развитието на долна вяла парапареза. В контекста на основното заболяване и претърпените лечебни курсове с лъчетерапия и химиотерапевтици поставянето на окончателна диагноза наложи изключване на редица състояния и тясна колаборация между различни специалности.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: лимфом, метастази, невротоксичност, парапареза.

ВЪВЕДЕНИЕ

Нервната система много често е засегната при подлежащо злокачествено лимфопролиферативно заболяване. Лимфомът на Бъркит принадлежи към групата на неходжкиновите лимфоми като названието е в чест на хирургът д-р Денис Бъркит, работил в Африка, който наблюдавал силно разпространение на челоствни тумори сред децата в региона. Патогенезата е свързана с боледуване от EBV, инфектиране с малария, имунен дефицит и редица генетични мутации. Метастази в централната нервна система се наблюдават при 5-40% от пациентите с Лимфом на Бъркит (13). Те засягат предимно обвивките на главния мозък, паренхимата, като по-рядко се откриват в гръбначния мозък и периферната нервна система. Един от основните начини за предотвратяване на подобни усложнения е провеждане на интратекална химиотерапия, която сама по себе си може да даде редица усложнения като периферна невропатия, енцефалопатия, остри съдови инциденти, а в редки случаи трансверзална миелопатия. Неврологичната симптоматика при пациенти с лимфом може да бъде разнообразна, което създава диференциално-диагностични проблеми. Навременното и правилно диагностициране на причината за неврологичната симптоматика е ключова за тяхната прогноза.

ЦЕЛИ

Да се представи клиничен случай на пациент, страдащ от лимфом на Бъркит, който постъпва с неврологична симптоматика, създава диференциално-диагностични затруднения.

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Касае се за мъж на 29 г., който първоначално постъпва по повод на епизод с отпадане на дясно зрително поле и говорни нарушения с продължителност около 5 минути и последващо спонтанно отшумяване. Допълнително, пациентът съобщава за болка и ограничени движения в лумбален отдел. Пациентът е наскоро е диагностициран с лимфом на Бъркит, провел лъчетерапия и химиотерапия, като преди 3 месеца е претърпял и превантивна интратекална химиотерапия с апликация с Метотрексат, Цитарабин и Дексаметазон. Във връзка с оплакванията преди постъпването е провел МРТ на главен мозък без данни за патологични промени. Обективно от неврологичния статус се установи проксимална мускулна слабост на ляв долен крайник, лумбалгия, отслабени сухожилни рефлексии, без налични патологични рефлексии. Проведе се компютърна томография на главен мозък с ангиография, в норма. От компютърна томография на лумбален сегмент на гръбначния стълб се визуализира начална дегенеративна дискова болест, по-изразено на ниво L5-Sc1, допълнително без данни за сигнификантна парааортална лимфаденомегалия. По време на престоя се наблюдава еднократен епилептиформен генерализиран тонично-клоничен пристъп. По повод на това се извърши електроенцефалография – ЕЕГ запис с дифузни неспецифични промени. В следващите дни се

отчете влошаване на неврологичния статус на пациента: поява на ретенция на урина, прогресия в слабостта за долни крайници до развитие на долна вяла парализация, а по-късно и парализация, засилване на болковия синдром, хиперпатия по проводников тип с ниво от Th12 сегмент дистално.

В диференциално-диагностичен план се обсъди вторична дисеминация на основното заболяване, синдром на Гилен-Баре, неврологични усложнения във връзка с токсичен ефект от проведената интратекална химиотерапия, инфекциозен миелит, спинален инсулт. Извърши се магнитно-резонансна томография с контрастна материя на торако-лумбален сегмент на гръбначен стълб с данни за вторична дисеминация с ангажиране на дурата от Th5-6 до L4-5, включително и обвивките на неврофорамите, водещо до високостепенни централни, рецесуални и неврофораминални стенози. (Фиг. 1, Фиг. 2). Не се визуализираха промени в сигнала от медулата.

Фиг. 1. Магнитно-резонансна томография в T2 секвенция – аксиален срез: проследява се хиперинтензен сигнал в областта на неврофорамите с оформяне на централни рецесуални и неврофораминални стенози.

Фиг. 2. Магнитно-резонансна томография в T2 секвенция – сагитален срез: хиперинтензен сигнал по хода на дурата от нивото на Th 5-6 до L 4-5.

От електронеурография данни за коренчева увреда на L4-5 вяло, L4-5, L5-Sc1 вдясно, аксонална увреда на всички изследвани моторни нервни на долни крайници. Проведе се курс с кортикостероиди и аналгетици, без съществен ефект. Пациентът бе обсъден с лекуващ онкохематолог и след стабилизиране на състоянието се насочва към специализирано звено за провеждане на системна и интратекална химиотерапия.

ДИСКУСИЯ

Лимфомът на Бъркит представлява злокачествено новообразуване на лимфната система от групата на Неходжкиновите лимфоми, което засяга по-често детската възраст. Срещат се три варианта: ендемична, спорадична и форма, засягаща предимно хора с имуен дефицит. Ендемичната форма е разпространена в Африкански региони като етиологията е свързана с EBV, боледуват предимно деца между 4-7-годишна възраст. Спорадичната форма се среща се по-рядко, тя е с по-лоша прогноза и средната възраст на заболялите е 45 години. Третата форма се наблюдава предимно при пациенти с имуен дефицит, често инфектирани с вируса на HIV. Типични за епидемичната форма на заболяването са туморни формации обхващащи долната челюст и шията, докато при спорадичната форма се откриват абдоминални формации (3).

Неврологични усложнения при пациенти с лимфом могат да се развият по няколко механизма. На първо място е директното засягане на нервната система чрез локална инвазия или хематогенна дисеминация. Индиректно увреда на нервната система може да се получи чрез редица аутоимунни, съдови механизми или като проява на невротоксичност от проведеното лечение. Ангажирането на нервната система от лимфома на Бъркит влошава драматично прогнозата и води до тежка инвалидизация.

Неврологичната симптоматика при пациенти с лимфом представлява диагностично и терапевтично предизвикателство (8). Подобни усложнения при пациентите с лимфом на Бъркит са чести, засягат около 10% от пациентите с ендемична форма, между 10-20% със спорадичната форма и до 20-30% при имунодефицитната форма (6, 13). Като рискови за развитието на метастази в нервната система се считат фактори като възраст под 35 години, B-симптоми (температура, нощно изпотяване, загуба на тегло), HIV-инфекция. Основен метод за диагностицирането е провеждането на магнитно-резонансна томография с контрастна материя, използват се също така ликворно изследване и/или биопсия (10, 1, 11).

Индиректните механизми на увреда на нервната система са разнообразни – сред тях са паранеопластичен синдром, съдови инциденти, опортюнистични инфекции, невротоксичност и други. Паранеопластичният синдром (7) е състояние, което се развива при пациенти с малигния заболявания, без да има директно ангажиране на нервните структури от злокачествените клетки. Механизмът е аутоимунен и може да има прояви от всеки орган и тъкан, включително и нервната система. Наблюдават се състояния като полимиозит, нарушения в нервно-мускулното предаване (Lambert-Eaton синдром), подостра церебеларна дегенерация, енцефалит, миелит, опсуклонус-миоклонус синдром и други. Индиректно засягане на нервната система може да се развие и чрез предизвикването на съдови инциденти – както във връзка с интраваскуларна инфилтрация от туморна маса, развитие на ангиит или чрез смущение в коагулационния статус.

Не на последно място неврологичните усложнения могат да са резултат от проведена химиотерапия, лъчетерапия или имунотерапия. Ранното разпознаване на проявите на невротоксичност е от особено значение, като задължително е необходимо да се изключат и други патогенетични механизми преди прекратяване на лечението на основното заболяване. Основен метод за лечение и профилактика на дисеминация на неопластичния процес в нервната система е интратекално приложение на химио-

терапевтици като Метотрексат и Цитарабин са сред най-често използваните медикаменти. В ретроспективно проучване на Diana M. Вугнес публикувано през 2019 г. не се открива значима разлика в развитието на неврологични усложнения при използване на монотерапия с Метотрексат и при комбинирано му интратекално приложение с Цитарабин (2). Невротоксичните ефекти във връзка с лечението могат да се проявят остро в рамките на няколко дни или подостро след месеци и години. Сред по-честите ранни усложнения е възникване на асептичен менингит с прояви като главоболне, болки в гърба, гадене, температура, менингизъм. Обикновено симптомите са развиват в първите часове от апликацията и преминават спонтанно. Късна проява на невротоксичност може да бъде развитието на миелопатия (9, 12). Патогенезата е свързана с намесата на Метотрексат във фолатния метаболизъм. В резултат на това се развива демиелинизация по механизъм подобен на дефицит на витамин B12. Допълнително се наблюдава повишено ниво на хомоцистеин, който е токсичен за съдовия ендотел и създава риск от мозъчно-съдови инциденти. Симптомите типично се развиват в рамките на 2 седмици след проведеното лечение, но не е изключено някои пациенти да развият неврологична симптоматика месеци по-късно. В проучване публикувано през 2015 г. обхващащо 611 пациенти лекувани в The University of Texas MD Anderson Cancer Center миелопатия се наблюдава в <0.01% от пациентите преминали лечение (4, 5). Независимо, че усложнението се среща рядко то би трябвало да се обсъжда в диференциално-диагностичен план, тъй като лечението се състои от временно прекратяване на химиотерапията и суплементация с фолиева киселина, витамин B12 и метионин.

При конкретния пациент се наблюдава остро възникване на неврологична симптоматика с бърза прогресия. В диференциално диагностичен план се обсъдиха състояния като вторично ангажиране на нервната система, невротоксичност от проведеното лечение, синдром на Гилен-Баре, инфекциозен миелит, спинален инсулт. След проведените диагностични процедури предвид находката от проведения ядрено-магнитен резонанс с контрастна материя при този пациент се прие диагнозата вторична дисеминация на лимфом на Бъркит. Обективизира се ангажиране на менингите и обвивката на периферните нерви в торакален и лумбален отдел, водещо до клиника на долна вяла парапареза. Пациентът бе насочен към онкологично звено за детайлна оценка, стадиране и провеждане на интратекална и системна химиотерапия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Неврологичните усложнения на фона на подлежащ малигнен процес обикновено са тежки и влошават значимо прогноза. В последните години те се наблюдават по-често благодарение на развитието на диагностиката, а също така поради удължаването на продължителността на живота на пациентите, във връзка с по-добрите алтернативи за лечение. Съществуват множество механизми за развитие на неврологична симптоматика при пациенти с лимфопрлиферативен процес. От основно значение е ранното разпознаване на причините, водещи до неврологични прояви, тъй като в част от случаите методите за лечение се различават коренно. Необходим е индивидуален подход към пациента и тясна колаборация между медицинските специалности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Böning, L., Möhn, N., Ahlbrecht, J., Wurster, U., Raab, P., Puppe, W., Sühs, K.W., Stangel M, Skripuletz, T., Schwenkenbecher, P., Leptomeningeal Metastasis: The Role of Cerebrospinal Fluid Diagnostics. *Front Neurol.* 2019 Aug 20, 10, 839.
2. Byrnes, D.M., Vargas, F., Dermarkarian, C., Kahn, R., Kwon, D., Hurley, J., Schatz JH. Complications of Intrathecal Chemotherapy in Adults: Single-Institution Experience in 109 Consecutive Patients. *J. Oncol.* 2019 May 2, 2019, 4047617.
3. Camilo, G.B., Machado, D.C. de Oliveira CE., Lacerda, Lda S., de Oliveira, R.V., Silva, Mde F., Lopes, A.J. Burkitt lymphoma with initial clinical presentation due to infiltration of the central nervous system and eye orbits. *Am. J. Case Rep.* 2014 Sep 22, 15, 404-410.
4. Cachia, D., Kamiya-Matsuoka, C., Pinnix, C.C., Chi, L., Kantarjian, H.M., Cortes, J.E., Daver, N., Woodman, K. Myelopathy following intrathecal chemotherapy in adults: a single institution experience. *J Neurooncol.* 2015 Apr, 122, 2, 391-398.
5. Dukenic, D.B., Soong, D., Li, W., Madarang, E., Watts, J., Taylor, J. Methotrexate-Induced Subacute Combined Degeneration in Acute Lymphoblastic Leukemia with CNS Relapse May Be Reversible. *Hemato.* 2023, 4, 4, 311-312.
6. Erik, Z., Andrés Felipe, Linares., Oscar, Iván Reyes., et al. Central Nervous System Involvement in Burkitt Lymphoma: A Case Report and Review of Literature. *Authorea.* May 26, 2022.
7. Hyun, S. K., Kyoung-Keun, Kim., Ok Joon Kim, MD. A Case of Diffuse Large B-Cell Lymphoma Presenting as Transverse Myelopathy. *J Neurocrit Care* 2008, 1, 2, 177-180.
8. Lakshmi, N., Tracy, T. Batchelor. How I treat neurologic complications in patients with lymphoid cancer. *Blood*, Volume 139, Issue 10, 2022, Pages 1469-1478.
9. Miyoshi, T., Kondo, T., Nishikori, M., Kitawaki, T., Kobayashi, K., Fujimoto, M., Yoshinaga, N., Oka, S., Asagoe, K., Imashuku, S., Takaori-Kondo, A. Methotrexate-induced subacute myelopathy: a serious but treatable complication. *J. Clin. Exp. Hematop.* 2023, 63, 4, 251-256.
10. Namita, S., Giriraj, S.G., Madhvi, T., Rajnish, S., Pawan Kumar, Sanjeev, Saw., Anupam, M., Rajender, P. Burkitt's lymphoma with leptomeningeal metastasis: Demonstration by FDG-PET and MRI. *European Journal of Radiology Extra*, Volume 69, Issue 1, January 2009, Pages e5-e8.
11. Quentin-Gondard A. et al. Spinal cord involvement in a Burkitt lymphoma patient. *Cancer Rep. Rev.* 1, 2017.
12. Ying, Pan., Chunhauai, Wang., Huiping, Wang., Qianshan, Tao., Shudao, Xiong., and Zhimin Z.: Transverse myelopathy occurring with intrathecal administration of methotrexate and cytarabine chemotherapy: A case report. *Oncology Letters* vol. 11, 2016, 4066-4068.
13. Zayac, AS., Evens, AM., Danilov, A., Smith, SD., Jagadeesh, D., et al. Outcomes of Burkitt lymphoma with central nervous system involvement: evidence from a large multicenter cohort study. *Haematologica.* 2021 Jul 1, 106, 7, 1932-1942.

Адрес за кореспонденция:

д-р Вивиан Цветкова

УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ Клиника по неврология,

бул. Тотлебен № 21, гр. София 1606.

e-mail: dr.vtsvetkova@gmail.com

Address for correspondence:

Dr. Vivian Tsvetkova

UMHATEM „N. I. Pirogov“, Clinic of neurology,

bul. Totleben № 21, Sofia 1606.

e-mail: dr.vtsvetkova@gmail.com